

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№6

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 482 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-iyunda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni shakllantirishda xitoy va rossiya investitsiyalarining qiyosiy tahlili.....	20
Malikov Numonjon Kamalovich	
Raqamli texnologiyalarning makroiqtisodiy barqarorlikka ta'siri.....	26
Sherzod Rajabov, Istora Abdusalomova	
Reducing inequality through human capital development: a comparative analysis of policies in the european union and uzbekistan.....	30
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
Hududiy raqamli infratuzilmaning xizmat ko'rsatish sektoriga ta'siri: samarqand viloyati misolida.....	39
Musinov Dilshod Sultanovich	
Ways to improve quality in hotels through digital technologies.....	44
N.A. Rakhmonova	
Проблемы и пути внедрения механизма налогового стимулирования центров инновационного роста нового узбекистана.....	48
Умаров Б. С.	
Влияние протекционистской политики на инвестиционные стратегии промышленных предприятий.....	55
Ёдгоров Сардорбек Самадович	
Fiskal siyosat tahlili: aholi bandligi; aholi daromadlari; soliqqa tortish.....	61
Isroilov Boxodir Ibragimovich, Navruzova Farog'at Abdihamid qizi	
Problems in entrepreneurial potential development: a comprehensive analysis of contemporary barriers and challenges.....	67
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tijorat banklarida aholi omonatlarining jozibadorligini oshirishning metodologik asoslari va amaliy yo'nalishlari.....	73
Xakimov Zoxid Norbo'tayevich	
To'lov aylanmasining mohiyatini aniqlashda to'lov va to'lov oqimlarining roli.....	78
I.F.Sayfiddinov	
Moliyaviy inklyuzivlikni ta'minlovchi samarali soliq siyosati.....	83
Artikov Ne'matulla Abdusalamovich	
Youth, digital finance, and the gig economy in uzbekistan.....	86
Akmal Boymurodov	
Aktiyadorlik jamiyatlari korporativ boshqaruvda qaror qabul qilishda raqamli texnologiyalardan foydalanish masalalari.....	91
Xabibullaeva Shirinxon Tohir qizi	
В условиях трансформации обеспечение развитие образования и нуки в сфере подготовки управленческих кадров.....	98
Суюнов Дилмурод Холмурадович	
Ипотечное кредитование как инструмент социальной политики в узбекистане.....	104
Базарова Нигора Равшановна	
Kichik biznes subyektlari tomonidan hudud aholisi bandligini ta'minlashning ijtimoiy va iqtisodiy natijalari.....	110
Ergasheva Nigora Abdigapparovna	
Kichik korxonalar istiqbolli hududlarda sanoat ishlab chiqarish holati dinamikasi.....	114
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
Banklarning aktivlarini daromadliligini oshirish yo'llari.....	118
Elbusinova Umida Khamidullaevna	

Ekologik omillar o'zgarishining dehqon xo'jaliklari yalpi hosiliga ta'siri	123
Otamurodova Dildora Abdukrimovna	
O'zbekiston tijorat banklarining yashil iqtisodiyotdagi o'rni	128
Eshev Furqat A'zamovich, Ibragimova Feruza Axtamovna, Jumanazarova Malika Baxtiyorovna, Raxmatova Mohina Dilmurod qizi	
Использование интеллектуальных технологий в процессе обслуживания клиентов банка	132
Хашимова Дилёра Пахритдиновна	
Innovatsion faoliyatning moliyaviy rag'batlantirish va boshqaruv samaradorligini belgilovchi omil va jihatlar.....	138
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
Import tovarlari bo'yicha aksiz solig'ini undirishning nazariy asoslari.....	143
Abdurasulov Murodjon Bahrom o'g'li	
Роль цифровых валют центральных банков в модернизации платёжной инфраструктуры: мировой опыт и перспективы Узбекистана	150
Срожиддинова З.Х., Тухтасинова Д.Н.	
Tijorat banklarida chakana to'lov tizimlarini nazariy asosi.....	155
Sultonov Davronjon Rustam o'g'li	
Tikuv-trikotaj korxonalarida raqobatbardoshlikni oshirishda strategik menejmentning roli	161
Mamatraimov Islom Mamanazarovich	
Ta'lim, ekologiya va raqamlashtirish sohalarida bolalar va o'smirlar turizmini integratsiyalash: xalqaro tajribalar va O'zbekiston.....	170
Islomova Dilrabo Salomovna	
Iqtisodiy masalalarni matrilsalar nazariyasi asosida modellashtirish va python dasturlash tilida yechish.....	175
Tojiyev Ilhom Ibraimovich, To'rayeva Feruza Dilmurodovna, Namozova Barchinoy G'ayrat qizi, Baxronova Zuhra Otaniyoz qizi	
Pul bozori barqarorligini ta'minlashda tijorat banklarida likvidlikni boshqarish samaradorligi	188
Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
The role of digitalization of healthcare in the implementation of the safe city project	192
Akbarjon Iminov	
Аутоиммунные поражения центральной нервной системы, возникающие после стрептококковой инфекции	198
Умарова Саодат Сулаймоновна, Нормакматов Бахтиёр Ботиралиевич	
Iqtisodiyotiga yo'naltirilgan investiyalar tahlili.....	204
Namozov Olim Botirovich	
Creating a favorable climate for investment in agriculture	209
U.I.Djumaniyazov, B.J.Mirzaev	
Davlat ishtirokidagi korxonalarini korporativ boshqaruvni xalqaro standartlari asosida takomillashtirish	214
F.Djalilov	
Davlat tibbiyot tashkilotlarida ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy su'gurta qilish xarajatlarini hisobi.....	222
Kuliboyev Azamat Shonazarovich	
O'zbekistonda bank operatsion xarajatlari buxgalteriya hisobi	227
Qurbonova Sitara Vahobjon qizi	
O'zbekistonda kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirishning strategik yo'nalishlari.....	233
Musayev Ozodjon Shavkat o'g'li	
Пути обеспечения стабильного экономического роста в условиях перехода к зелёной экономике, совершенствования государственной экономической политики и повышения эффективности внедрения принципов цикличной экономики.....	237
Худайбергенова Адалат Неъматуллаевна, Убайдуллаев Сирожиддин Жамшидович, Файзиёва Хамида	

Кудратовна, Эшбоев Миржалол Бахромович	
O'zbekiston sanoatining iqtisodiy holatini baholash	241
Mamanazarov Oybek Shomurodovich	
Maktabgacha ta'limda tayanch kompetensiyalarni shakllantirishda matematika va savod asoslarining didaktik yechimlari.....	247
Mingboyeva Guldorxon Maxmudovna	
Soliq tizimida soliq riskini baholash uslubiyoti.....	252
Nasimov Ravshanjon Azimovich	
Budjetni rejalashtirish tizimida jismoniy shaxslar daromadlari bo'yicha prognozlashni takomillashtirishning metodologik asoslari	260
Babaev Shavkat Bayramovich	
Понятие и сущность денежного потока в системе финансового управления.....	267
Машарипова Шахло Адамбаевна	
Yashil mehmonxonalarda strategik tahlil metodologiyasi	274
Rasulova Nigora Yusupovna	
Цифровая трансформация: новые возможности и современные тенденции в управлении бизнесом и инвестициями.....	279
Баратова Динора Алишеровна	
Mehmonxonalarda xizmat ko'rsatishning sifati va samaradorligini baholash.....	283
Ikromov Akbar Farhod o'g'li	
Модель внедрения open banking в Узбекистане: предложение на основе международного опыта и локальных особенностей.....	288
Камалов Шухрат Камалович, Аскарлова Дилором Хожимуратовна, Баходиров Жасурбек Олёрбек ўғли, Маликов Шохрух Шокирович, Тенгелова Фарангиз Мажид кизи	
O'zbekistonda islom moliyasini joriy qilishning yo'llari	295
Ashurbayev Farrux Alisher o'g'li , Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
AQSH tajribasiga ko'ra eksportni iqtisodiy o'sishga tasiri	299
D.E.Qarshiev	
Iqtisodiyotni tartibga solish orqali aholi farovonligini oshirishning ahamiyati	304
Berdibekov A.	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish va aholi moliyaviy savodxonligini oshirishda inklyuziv moliyaning ahamiyati.....	308
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Problems of the financial mechanism influence for stable and inertial development of enterprises.....	313
Zaynalov Jakhongir Rasulovich, Alieva Susanna	
Tibbiyot turizmni rivojlantirish va uning salohiyatini iqtisodiy baholashning ilmiy va uslubiy asoslari	317
Vofaxojayeva Dilafuz Marufovna	
Turistik destinatsiyalar va raqamli marketing texnologiyalari orqali turizm barqarorligini transformatsiya qilish.....	322
Nurmuhammadxon Oppoqonov	
Kichik va o'rta biznes moliyaviy barqarorligining kambag'allikni kamaytirishdagi ahamiyati.....	327
Djamalov Xasan Numanjanovich	
Qoraqalpog'iston respublikasida turizmni rivojlantirishning tashkiliy va iqtisodiy salohiyatini baholash.....	335
Xoshimov Baxrom Baxadirovich	
O'zbekiston turizm sektorida tog' turizmining ulushi.....	343
Alimov Abdvakil Komil o'g'li	
O'zbekiston respublikasida investitsiya faoliyatini moliyaviy boshqarish va bunda xorij tajribasi.....	348
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	

Tadbirkorlik faoliyatini samarali boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning holati.....	354
Sattarov Xayrulla Fayzullayevich	
Tadbirkorlik faoliyatida innovatsiyalarni rivojlantirish strategiyasini tanlash va asoslash	358
Shakirova Madinaxon Gafurdjanovna	
O'zbekistonning xalqaro valyuta-moliya tashkilotlari bilan o'zaro hamkorlik aloqalarini mustahkamlash yo'nalishlari.....	362
Gulmurodova Marjona Olimjon qizi, Turg'unova Zohida Shavkat qizi, Umida Yuldasheva	
Jismoniy shaxslarning daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirish.....	367
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlari va qimmatli qog'ozlar bozori o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar	372
Berdaliyev Javohir Jahongir o'g'li	
Farg'ona viloyati mahallalarida tadbirkorlikni va hunarmadchilikni rivojlanishi holati tahlili	379
Tuxtasinov Zafarjon Odiljonovich	
Проблемы охраны окружающей среды и формирования «зеленой экономики»	389
Ёдгорова Мухайё Шухратовна, Иминова Наргиза Акрамовна	
The evolution of passenger transport in uzbekistan and its impact on economic growth.....	392
Naubetova Ziyada Niyet kizi	
Davlat tibbiyot tashkilotlarida ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish xarajatlarining hisobi.....	397
Kuliboev Azamat Shonazarovich	
Jahon sug'urta amaliyotining O'zbekiston sug'urta bozorining rivojlanishiga ta'siri	402
Kuvatova Dinara Anvarovna	
Milliy iqtisodiyotda xorijiy investitsiyalarning ahamiyati va ta'sir mexanizmlari	406
Abdullayev Zoxid Xolxo'jayevich	
Xaridorlar bilan hisob-kitoblar auditida moliyaviy tahlil usullarini qo'llash xususiyatlari.....	411
Saginbaev Sultanbek Turdibay o'g'li, Sultamuratov Qallibek	
The function and value of commercial banks in fostering capital market growth.....	416
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Финансовое моделирование устойчивых стратегий: роль esg-факторов в оценке стоимости предприятия	422
Юлдошева Гулноза Абдинабиевна	
Raqamli texnologiyalarning korxonalar risk boshqaruvidagi rolini swot tahlili orqali tadqiq etishning ahamiyati	427
Tojimatov Izzatbek Ikromali o'g'li	
Germaniyaning deutsche banki va buyuk britaniyaning barclays banki xizmatlar amaliyoti va uni o'zbekiston bank tizimi faoliyatiga qo'llash yo'llari	432
Raxmatov Temur Sotiboldiyevich	
The state and development trends of business process auditing in joint-stock companies in uzbekistan.....	439
Utegenova Sarbinaz Turdimuratovna	
Mamlaktimizda amaldagi budjetlararo munosabatlarning tartibi hisobi, hamda uning ahamiyati	444
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li, Saydullayeva Zeboxon Shukrilla qizi	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion klasterlarni boshqarishni takomillashtirish	462
Xaydarova E'zoza Shukurullayevna, Li Zin Bo	
Barqaror rivojlanish va yashil iqtisodiyotning mamlakatimizda so'nggi yillardagi oshib borayotgan ahamiyati	467
Bahodirova Mohigul	
Conceptual framework for boosting the financial and economic performance of investment projects in industrial enterprises.....	472
Sarriev Kahraman Ramatullaevich	

Bandlik va ayollar tadbirkorligi.....477
Ibodullayeva M.S.

MUNDARIJA SOÐERЖAHИE CONTENTS

BANDLIK VA AYOLLAR TADBIRKORLIGI

Ibodullayeva M.S.

Toshkent davlat iqtisodiyot univerteti

Samarqand filiali tayanch doktoranti

e-mail: malohat.ibodullayeva98@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada biznes va tadbirkorlik atamalarining farqlari, shuningdek, hozirgi bozor iqtisodiyoti sharoitida ayollar tadbirkorligida uchraydigan muammolar yoritilgan hamda xotin-qizlarni biznesga jalb qilish orqali erishish mumkin bo'lgan yutuqlar haqida ham so'z yuritilgan. Mamlakatimizda xotin-qizlar tadbirkorligini rivojlantirish bo'yicha qabul qilingan qarorlardan na'munalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: biznes, tadbirkorlik, xotin-qizlar bandligi, ayollar biznesi, ayollar daftari.

Abstract: This article discusses the differences between the terms business and entrepreneurship, as well as the problems encountered by women in entrepreneurship in the current market economy, and the achievements that can be achieved by involving women in business. Examples of decisions taken in our country to develop women's entrepreneurship are given.

Key words: business, entrepreneurship, women's employment, women's business, women's notebook.

Аннотация: В данной статье рассматриваются различия между терминами «бизнес» и «предпринимательство», а также проблемы, с которыми сталкиваются женщины в предпринимательстве в условиях современной рыночной экономики, и достижения, которых можно достичь, вовлекая женщин в бизнес. Приведены примеры решений, принятых в нашей стране для развития женского предпринимательства.

Ключевые слова: бизнес, предпринимательство, женская занятость, женский бизнес, женская тетрадь.

KIRISH

Raqamli iqtisodiyot sharoitida bozor munosabatlarining jadallik bilan rivojlanishi zamonaviy iqtisodiy tizimlarda nafaqat innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni, balki inson resurslarining, xususan, ayollar salohiyatining ham samarali safarbar etilishini taqozo etmoqda. Tadbirkorlik faoliyati, ayniqsa, ayollar ishtirokidagi biznes tashabbuslari mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy barqarorligining muhim komponentlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Shu nuqtai nazardan, "biznes" va "tadbirkorlik" atamaları o'rtasidagi mohiyatli tafovutlarni aniqlash, ularning iqtisodiy leksikondagi o'rnini va ahamiyatini chuqur tahlil qilish bugungi kun ilmiy izlanishlarining muhim yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda.

Mazkur maqolada ushbu atamalar o'rtasidagi konseptual farqlarni aniqlash orqali, ayollar tadbirkorligi rivojiga to'sqinlik qilayotgan tizimli va psixologik omillar o'rganiladi. Shu bilan birga, mamlakatimizda xotin-qizlarni iqtisodiy faollikka jalb etish bo'yicha amalga oshirilayotgan normativ-huquqiy islohotlar, qo'llab-quvvatlash dasturlari va ularning samaradorlik darajasi ham tahliliy yondashuv asosida ko'rib chiqiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mazkur mavzu bo'yicha adabiyotlarni tahlil qilish natijasida tadbirkorlik va bandlik masalalarining terminologik, huquqiy hamda iqtisodiy talqinlari o'zaro bog'liq holda yoritilganini ko'rish mumkin. Jumladan, Z. Xudoyberdiyev va K. Xomitovning "Tadbirkorlik va biznes asoslari" (2014) nomli asarida "biznes" tushunchasiga aniq ta'rif berilib, u kishilarni foyda olishga qaratilgan tadbirkorlik faoliyati sifatida izohlanadi. Ushbu manbada "biznes" atamasining xorijiy manbalardan kirib kelgani, lekin O'zbek tilida "tadbirkorlik" tushunchasiga mos ekani ta'kidlanadi. Bu yondashuv terminologik aniqlik kiritishda muhim o'rin tutadi.

O.Aripovning "O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solish" (2012) asarida esa "biznes" atamasi bevosita tariflanmagan bo'lsa-da, tadbirkor va biznesmen o'rtasidagi farqlarni ajratib ko'rsatish orqali, g'arbiy modellardagi zamonaviy tadbirkorlik yondashuvlarini mahalliy kontekstda tahlil qilgan. Bu esa ayollar tadbirkorligini yoritishda ijtimoiy-mental omillarni hisobga olish zarurligini ko'rsatadi.

N.Babayeva, M.Raximov va M.Halimovning “Biznes reja tuzish bo‘yicha qo‘llanma” (2012) asarida “biznes” tushunchasi inglizcha “busy” – “band bo‘lmoq” so‘zidan kelib chiqqan tijorat faoliyati sifatida talqin qilinadi. Mualliflar, shuningdek, “tadbirkorlik faoliyati”ni qonun doirasida tavakkal asosida amalga oshiriladigan va foyda olishga qaratilgan tashabbuskor faoliyat sifatida izohlaydi. Bu holat ayollar tadbirkorligi kontekstida risklarga tayyorlik va huquqiy poydevor masalalariga urg‘u beradi.

M.P.Boltabayev, M.S.Qosimova va B.K.G‘oyibnazarovning “Kichik biznes va tadbirkorlik” (2011) nomli kitobida esa “tadbirkorlik” shaxsiy daromadga yo‘naltirilgan, mustaqil va mulkiy javobgarlikka asoslangan faoliyat sifatida bayon etiladi. Ushbu manbada faoliyatga xos bo‘lgan tavakkalchilik, iqtisodiy manfaatdorlik va erkinlik kabi elementlar ayollar tadbirkorligi uchun asosiy shartlar ekanini ko‘rsatadi.

Lekin Maxmudov E. va Isakov M. tomonidan yozilgan, 2019-yilda nashr etilgan “Biznes-rejalashtirish” nomli kitobda biznes va tadbirkorlik atamalariga alohida-alohida yondashilgan hamda ularning farqli jihatlari ko‘rsatib berilgan. Xususan, unda quyidagicha ta‘kidlanadi: “Ayrim iqtisodchilar biznes va tadbirkorlikni yangilash tarzda sinonim tushunchalar deb hisoblashadi. Boshqa iqtisodchilar esa ular o‘rtasidagi farqni to‘g‘ri anglay oladilar. Garchi ular o‘rtasida ‘Xitoy devori’ bo‘lmasa-da, ayrim jihatlardagi farqlarni ajratib ko‘rsatishimiz mumkin”.

Shuningdek, Ulug‘murodova Nodira Bermurodovna tomonidan iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (Doctor of Philosophy) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiyada ham tadbirkorlik va biznes o‘xshash tushunchalar ekanligi, ammo ular o‘rtasida muayyan farqlar mavjudligi qayd etilgan.

Yuqoridagi adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, tadbirkorlik va bandlik tushunchalari, ayniqsa ayollar ishtirokida, faqat iqtisodiy emas, balki ijtimoiy, madaniy va huquqiy omillar bilan chambarchas bog‘liq. Har bir manbada tadbirkorlik faoliyatining mohiyati, yuridik asoslari va ijtimoiy xarakteri o‘ziga xos tarzda yoritilgan bo‘lib, bu ayollar tadbirkorligi bo‘yicha chuqurroq konseptual yondashuvni shakllantirish imkonini beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda ma‘lumotlar asosan statistik yig‘ma jildlar, Davlat statistika qo‘mitasi hisobotlari va ilmiy nashrlardan olinib, kontent tahlil usuli orqali tahlil qilindi. Shuningdek, ayollar tadbirkorligiga oid amaliy misollar tanlab olinib, ularning iqtisodiy samaradorligi komparativ va deskriptiv tahlil asosida baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

“Tadbirkorlikni rivojlantirish – biz uchun strategik vazifa. Bizning tayanchimiz ham, suyanchimiz ham, eng katta kuchimiz ham aynan shu sohada mujassam. Shu bois tadbirkorlarni qo‘llab-quvvatlash markazdan tortib, eng quyi bo‘g‘ingacha — barcha rahbarlarning kundalik ishi bo‘lishi shart. Ayniqsa, joylarda hokimlar har bir tadbirkor bilan ko‘proq muloqot qilib, korxonalariga borib, ularning dardi bilan yashashi kerak. Biz katta iqtidor egalari bo‘lgan biznes vakillarini asrashimiz, avaylashimiz zarur. Ular biz uchun juda qadrli insonlar”, — dedi Shavkat Mirziyoyev.¹

Biznes — bu erishilgan muvaffaqiyatni mustahkamlashga intilgan, xaridorgir mahsulot ishlab chiqarish va xizmatlar ko‘rsatishga yo‘naltirilgan faoliyat bo‘lib, u daromadni ko‘paytirish uchun kapitalni aylantirish jarayonini ifodalaydi. Tadbirkorlik esa jamiyat uchun qiymatga ega bo‘lgan, yangi mahsulot yoki xizmat turini yaratishga qaratilgan faoliyat bo‘lib, unda erishilgan natijadan shaxsiy qoniqish muhim o‘rin tutadi. Shuningdek, biznesmen va tadbirkor o‘rtasidagi farqli jihatlarni ham ajratib ko‘rsatish muhimdir (1-jadval).

1-jadval. Tadbirkor va biznesmen o‘rtasidagi farqlar

Tadbirkor	Biznesmen
-g‘ayrioddiy g‘oyalar	-avvaldan mavjud g‘oyalar
-aqlga sig‘mas tavakkalchilik	-hisob-kitoblarga asoslangan tavakkalchilik

Xotin-qizlar orasida ishsizlik darajasi yuqori. Jumladan, 15–25 yoshdagi yosh ayollarning 42 foizi ishlamaydi, ta‘limda ishtirok etmayapti va malaka oshirmayapti (NEET). Tadbirkorlar orasida ayollar ulushining kamligi esa Statistik qo‘mitamiz bergan ma‘lumotlardan ham ayon bo‘lmoqda. Bu holat bugungi bozor iqtisodiyotida uchrayotgan dolzarb muammolardan biridir (3-jadval).

1 president.uz

3-jadval. Yakka tartibdagi tadbirkor ayollar soni (2018, 2022, 2023 yillar, Davlat soliq qo'mitasi ma'lumotlari asosida)

Hududlar	2018	2022	2023
O'zbekiston Respublikasi	69 756	99 307	102 802
Qoraqalpog'iston Respublikasi	4 795	6 081	6 902
Andijon viloyati	673	6 335	6 681
Buxoro viloyati	7 390	7 293	7 448
Jizzax viloyati	2 769	3 955	4 090
Qashqadaryo viloyati	5 913	8 917	9 214
Navoiy viloyati	3 796	3 305	3 294
Namangan viloyati	2 684	4 748	4 938
Samarqand viloyati	8 038	12 698	12 436
Surxondaryo viloyati	5 271	6 913	6 662
Sirdaryo viloyati	2 077	3 133	3 273
Toshkent viloyati	7 431	10 602	10 968
Farg'ona viloyati	6 014	8 007	7 881
Xorazm viloyati	5 468	7 074	6 968
Toshkent shahri	7 437	10 246	12 047

Ushbu statistik ko'rsatkichlardan Samarqand viloyatiga e'tibor qaratilsa, tadbirkor xotin-qizlar sonining nisbatan kamayganligi kuzatiladi.

Buning asosiy sabablari sifatida quyidagilar ko'rsatilmoqda:

- rejalashtirish,
- motivatsiya berish,
- boshqaruv kabi sifatlarning yetishmasligi.

Biroq ayollarning maslahat berish qobiliyati, boshqa muhitga tez moslasha olish xususiyati, shuningdek, korxonada xodimlari bilan do'stona munosabatda bo'lishi kabi jihatlari ularning biznes muhitida o'z o'rnini topish jarayonini tezlashtiradi.

Hozirda xotin-qizlar bandligini ta'minlash, ularning daromad manbalarini oshirish va ishsizlikni qisqartirish borasida tegishli qonun va qarorlar qabul qilinmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 14-martda "Oila va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-103-son² qarori qabul qilindi. Ushbu qarorda xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha asosiy maqsadli ko'rsatkichlar sifatida quyidagilar belgilandi:

- 2 mln nafar xotin-qizlar bandligini ta'minlash,
- 250 ming nafar xotin-qizlarni kasb-hunar va tadbirkorlikka o'qitish,
- 250 ming nafar xotin-qizlarni oliy ta'lim bilan qamrab olish,
- 50 ming nafar xotin-qizlarni sanatoriyalarda sog'lomlashtirish hamda ularda tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish bo'yicha motivatsion seminarlar tashkil etish.

"Ayollar daftari jamg'armasi" – budget tashkilotlarining budgetdan tashqari jamg'arma shaklidagi "Ayollar daftari" ro'yxatiga kiritilgan xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida tashkil etilgan tuzilma hisoblanadi. Uning asosiy vazifasi — xotin-qizlar muammolarini tizimli ravishda hal qilish va ularni ijtimoiy jihatdan qo'llab-quvvatlashdan iborat.

2 <https://www.lex.uz/uz/docs/-7433397>

O'zbekiston Respublikasi Oila va xotin-qizlar davlat qo'mitasi, Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi va boshqa mas'ul idoralarga "Ayollar daftari"ni yuritish orqali xotin-qizlar muammolarini tizimli hal etish va ularni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha qator vazifalar yuklatilgan (1-rasm).

1-rasm. Ayollar bandligini oshirish va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash choralarning asosiy yo'nalishlari

"HAMROH" tadbirkor ayollarni qo'llab-quvvatlash dasturi doirasida 2025-yil 1-maydan quyidagi chora-tadbirlar belgilangan:

- xotin-qizlarga "yashil loyihalar" va IT sohasidagi loyihalarni amalga oshirishga, shuningdek, kamida 5 nafar xotin-qizning tadbirkorligini yo'lga qo'yishga ko'maklashgan 1 ming nafar "ustoz" tadbirkorlarga 50 million so'mgacha grant ajratish;
- ijobiy kredit tarixiga ega bo'lgan xotin-qizlarga 100 million so'mgacha garovsiz kredit ajratish;
- ayol tadbirkorlar tomonidan kredit mablag'lari hisobidan sotib olinayotgan asbob-uskunalar yetkazib berilgunga qadar "Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi" AJ tomonidan kafillik taqdim etish mexanizmini yo'lga qo'yish.

Xotin-qizlarni biznesga jalb etish ham mikro, ham makro darajada dolzarb masala sanaladi. Bu esa o'z navbatida biznesda eng so'nggi raqamli texnika va texnologiyalardan foydalanish, malakali kadrlarni jalb qilish va ularni qayta o'qitish jarayonlarini ham o'z ichiga oladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 7-martdagi "Xotin-qizlarning tadbirkorligini yo'lga qo'yish va rivojlantirishni qo'llab-quvvatlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-96-son³ qarori (,)ga ko'ra, "Xalq banki" va "Mikrokreditbank" ATBga ajratilgan mablag'lar hisobidan oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturi doirasida belgilangan tartib va mexanizmlar asosida kreditlar ajratilishi nazarda tutilgan.

Xotin-qizlar bandligini ta'minlash zarurati 2022-yil 7-martda qabul qilingan Prezident farmonida ham o'z ifodasini topgan. U farmon xotin-qizlarni tizimli qo'llab-quvvatlash va bu boradagi ishlarni jadallashtirishga qaratilgan. Ushbu hujjatga muvofiq, 2022/2023-o'quv yilidan boshlab quyidagi chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda:

a) oliy ta'lim muassasalari, texnikum va kollejlarda, shu jumladan, sirtqi va kechki ta'lim shaklida o'qiyotgan xotin-qizlarning kontrakt pullarini to'lash uchun 7 yil muddatga foizsiz ta'lim kreditlarini moliyalashtirish maqsadida tijorat banklariga Davlat budjetidan har yili 1,8 trillion so'm resurs mablag'lari yo'naltiriladi;

v) xorijiy oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat ta'lim dasturlari bo'yicha 50 nafar, magistratura ta'lim dasturlari bo'yicha esa 10 nafar xotin-qizga har yili "El-yurt umidi" jamg'armasi orqali qo'shimcha grantlar ajratiladi;

g) har yili Oila va xotin-qizlar davlat qo'mitasining (keyingi o'rinlarda – Qo'mita) tavsiyalariga asosan Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari tomonidan 150 nafardan jami 2 100 nafar ijtimoiy ehtiyojmand oila vakillari, yetim yoki ota-onasining qaramog'idan mahrum bo'lgan talaba xotin-qizlarning kontrakt to'lovlari mahalliy budjetning qo'shimcha manbalari hisobidan qaytarish shartisiz qoplab beriladi.

3 <https://www.lex.uz/docs/-6831827>

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish bandlik darajasini oshirish va ijtimoiy-iqtisodiy tenglikni ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ayollar tadbirkorligi ko'p hollarda moliyaviy resurslarga cheklangan kirish, huquqiy va ma'rifiy kamchiliklar, hamda jamiyatdagi an'anaviy gender stereotiplari bilan cheklanmoqda. Ushbu to'siqlarni bartaraf etish orqali nafaqat ayollar bandligi, balki butun iqtisodiyotning innovatsion salohiyati ham kuchayadi.

Sohani rivojlantirish uchun avvalo, ayollarga mo'ljallangan imtiyozli kredit liniyalarini kengaytirish, hududiy tadbirkor ayollar markazlarini tashkil etish va huquqiy maslahat xizmatlarini yo'lga qo'yish zarur. Shuningdek, raqamli savodxonlik va biznes-ko'nikmalarni oshirishga yo'naltirilgan treninglar tizimini yo'lga qo'yish, ayollarning bozor infratuzilmasiga integratsiyasini kuchaytirish va ularning mahsulotlarini targ'ib qilishda davlat-xususiy sheriklik asosida platformalar yaratish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Z. Xudoyberdiyev, K. Xomitov. Tadbirkorlik va biznes asoslari. – 2014.
2. O. Aripov. O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solish. – 2012.
3. N. Babayeva, M. Raximov, M. Halimova. Biznes reja tuzish bo'yicha qo'llanma. – 2012.
4. M. Boltabayev, M. Qosimova, B. G'oyibnazarov. Kichik biznes va tadbirkorlik. – 2011.
5. E. Maxmudov, M. Isakov. Biznes-rejalashtirish. – 2019.
6. <https://president.uz>
7. <https://stat.uz>
8. <https://wcu.uz>
9. <https://gender.stat.uz>
10. <https://diss.natlib.uz>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>